

Qilichbozlik o'rgatish usullari va qoidalari

Qutlimuratova Sarbinaz

Berdaq nomidagi Qoraqolpoq Davlat Universiteti

Jismoniy madaniyat fakulteti 2-kurs

ANNOTATSIYA: Ushbu maqola qilichbozlik san'atining qo'llanilish uslubiyati, texnikasi va qolaversa qilichbozlikni o'rgatishda yodda tutilishi lozim bo'lgan qonun-qoidalar haqida so'z yuritilgan bo'lib, qilichbozlik san'atidagi termenlar izohi keltirilgan.

KALIT SO'ZLAR: Taktik axborot, harakatlar texnikasi, siljish texnikasi, ortga qadam kinogramma, kombinatsiya.

Bugungi kunda sportning turli sohalari o'laroq Qilichbozlik san'atining ham samaradorligi oshib boryotgan ekanligiga sabablardan biri shundaki, kishilik jamiyatimizda qilichbozlik san'atiga berilyotgan ahamiyatning natijasidir. Qilichbozlik san'atining ham o'z uslubi, hujum taktikasi, tashkil etilyotgan hujumning natijaviyligi, hujumga qarshi harakatlarning muvofiq ekanligi va boshqalar bunda muhim ahamiyat kasb etib, ushbu sportr sohasing samaradorligini oshirishda yordam beradi. Qilichbozlikda har illi raqibning ham o'zaro amal qilishi zarur bo'lgan xalqaro normativ qonun – qoidalari mavjud bo'lib, bunda qilich bilan hujumga kirishishning ko'p mo'ljalliligi, o'zaro geogrtafik joylashuvlarning tezkor almashinuvi – bunda har qanday geografik hududda ya'ni raqib pozitsiasida ham jang qila olish, hujum uyushtirish va raqib hujumlariga qarashilik ko'rsatishda muvofiq jang uslublarining tanlanishi, har ikki raqibning ham taktik – texnik ustuvorlikka erishishi.

“Qurol tig'i bilan harakatlanish texnikasi - Asosiy talablar tajribani umumlashtirish asosida ajratiladi va qurol tig'ini boshqarish uchun

mashqlaming mazmunini va yo'nalganligini belgilaydi. Masalan, pozitsiyalar va biriktirishlami takomillashtirish, pozitsiyalami va biriktirishlami (sanchishlar yoki zarbalami, zarbani urib qaytarishni, sanchish yoki zarbani ko'rsatishni, batmanlar va ushlab qolishlami) o'zgartirishlar orqali, ulami bajarishning quyidagi detallarini o'zlashtirishga e'tiboni qaratish kerak'. [1] Qilichbozlik san'atida erishilgan holatni mo'tadil saqlash yoki ishtirokchiga ushbu holat ma'qul kelmagan tarzda prognozni o'zgartirish tavsiya etiladi. Qilichbozlik bilan bevosita shug'illanuvchi shaxs oldindan erishilgan jismoniy va ruhiy tayyorgarlik ko'nikmalarini o'zida shakllantirgan bo'lishi, raqib jamoa a'zosining texnik harakatlarini o'zining ijtimoiy tajribasidan kelib chiqib baholay olishi, vaziyat va holatlarga muvofiq tarzda tog'ri uslublarni tanlay olgan holatda amaliyotga tadbqiq qila olishi – ishtirokchining raqibiga nisbatan ustunlikka erishishida dasturiy vosita bo'lib xizmat qiladi. Musobaqa davomiyligida har ikki tomonning hujumga tayyorlik kvalifikatsiya darajasi ham ahamiyatli hisoblanib, tayyorgarlik tizimining natijalari ushbu holatning yakunida erishilgan natijalar bilan baholanadi.

QILICHBOZLIK

□ □ Βολαλαργα ξοσ βο□λγαν επχηλλικ, ιξχηαμικ, αβφιρλικ, υδδαβυρονλικ θαψισηθοθλικ καβι ξυσυσιψατλαρνι ριποφλαντιρισηδα φαθατ φισμονιψ ταρβιψα δαρσλαριδαγι ηαρακατλι ο□ψινλαρ βιλαν χηεγααραλαν ιβ θολμασλικ λοζιμ. Υλαρνινγ βο□ση παθτλαριδα ηοπλι, κο□χηα, μαψδονλαρδα ερκιν ραπισηδα σηυγ□υλλανισηλαρι πα βυνδα σπορτ ο□ψινλαρι, γιμναστικα, ενγιλ ατλετικα, κυραση καβι σπορτ τυρλαριδα ναμουον βο□λαδι□. [2] Υσηβυ σοηανινγ κλασσικ θιλιχηβοζλικ σοηασι βιλαν αμαλιψ φιηατδαν φαολιψατ ψυριτιβ κελυπχηι θιλιχηβοζλαρ ηαμ μαπφυδ βο□λιβ, υμυμιψλικ πα κομμυνικατιπλικ νυθται ναζαριψασιδαν κελιβ χηιθιβ θυψιδαγι δαστυριψ

ποσιταλαρ θιλιχηβοζλικδα σαμαρα βεραδι δεγαν ξξυλοσανι Κισηιδα
σηακλλαντιραδι. Υλαρ θυψιδαγιχηα:

- chaqqonlilik prinsipi;
- chidamlilik tamoyili;
- boshqaraish texnikasi;
- qiyin vaziyatlardagi uslublar;
- sabrlik tamoyili.

“Qilichbozlikda zarb masalalarining ahamiyati va mamlakatda qilichbozlik bo'yicha o'smirlar vakattalar terma jamoalarining o'sish ko'rsatkichlariga erishish, yakuniy natijalarni taqqoslash” qilichbozlik sohasida faoliyat yurutuvchi shaxslarga qo'l kelishi aniq” ekanligi qilichbozlar va boshqa sport ixlosmandlarining ham quvonchiga sabab bo'lish bilan ko'tarinki kayfiyat uklasha oldi deyish mumkin.[3]

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, yurtimizda sport sohasining amaliy tarzda rivojlanishida amalga oshirilayotgan ishlarning umum natijasi o'laroq turli sohalar qatorida sportning qilichbozlik san'atida ham amalga oshirilyotgan ishlar kishini quvontiradi. Qilichbozlik federatsiyasi raisi lavozimiga „Kapitalbank” ATB kuzatuv kengashi raisi Maqsud Abdusamatov O'zbekiston Qilichbozlik federatsiyasi raisi etib saylangandan buyon ushbu sohada turli amaliy - nazariy ishlarning amalga oshirilib kelinyotgan ekanligi yuksak ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN DABIYOTLAR:

- 1.G.B. Abdurasulova, N.A. Fetisova, A.U. Ibragimov “Sport pedagogic mahoratini oshirish”. Toshkent: “Fan va texnologiya” – 2017.
- 2.Ergashev Karim “Sog'lom turmush tarzini shakllantirishda milliy xalq o'yinlarining roli” Buxoro Davlat Universiteti – 2015.

3. Abdurasulova G.B, Fetisova N. A, Ibragimov A.U - O'zbekiston Davlat Jismoniy Tarbiya Instituti "Qilichbozlik nazariyasi va uslubiyati" oquv – uslubiy – majmua. Toshkent – 2016.

Internet manbalari:

1. www.biznespress.uz

2. www.gazeta.uz

3. www.θομσσ.ινφο.υζ